

Amalia NICA

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Integrarea activităților STEM în evaluarea formativă în învățământul primar

Rezumat: Articolul prezintă rezultatele obținute în cadrul unor activități în care s-a folosit abordarea STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică). Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 26 de elevi din clasa a II-a, care au participat la activități extrașcolare cu tema Surse de energie. Prin utilizarea resurselor digitale, a activităților practice și a observațiilor, elevii au demonstrat o înțelegere îmbunătățită a

modului în care energia electrică este folosită în viața de zi cu zi. Rezultatele au arătat că o abordare interdisciplinară stimulează gândirea critică și învățarea prin experimentare. Elevii au fost mai motivați și mai implicați, comparativ cu metodele tradiționale, bazate pe memorare. În plus, aplicarea cunoștințelor în contexte reale a consolidat învățarea și a dezvoltat atitudini responsabile legate de consumul de energie. Cercetarea susține integrarea activităților STEM în demersurile școlare și extrașcolare care vizează implementarea acestora pentru dezvoltarea competențelor esențiale în secolul al XXI-lea.

Cuvinte-cheie: evaluare formativă, STEM, energie electrică, învățământ primar.

Abstract: The article presents results obtained in activities that used the STEM (science, technology, engineering and mathematics) approach. The research was conducted on a sample of 26 second-grade primary school students who participated in extracurricular activities on the subject of Energy Sources. By using digital resources, practical activities, and observations, students demonstrated an improved understanding of how electricity is used in everyday life. The results showed that an interdisciplinary approach stimulates critical thinking and learning through experimentation. Students were more motivated and involved, compared to traditional methods based on memorization. In addition, applying knowledge in real contexts reinforced learning and developed responsible attitudes in students related to energy consumption. The research supports the integration of STEM activities in school and extracurricular activities aimed at implementing them for the development of essential skills in the 21st century.

Keywords: formative assessment, STEM, electricity, primary education.

Una dintre cele opt competențe-cheie promovate de Uniunea Europeană [2] se referă la competențe din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, care, conform cercetătorilor, sunt esențiale pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere și pentru adaptarea la schimbările tehnologice și științifice rapide ale lumii contemporane [1]. Competențele în domeniul științei se referă la capacitatea celui care participă la învățare de a explica fenomenele naturale, utilizând cunoștințele și metodologiile specifice, precum observația și experimentarea. Aceste competențe dezvoltă abilitatea educabilului de a identifica probleme relevante și de a formula concluzii bazate pe dovezi empirice. În ceea ce privește domeniul tehnologiei și cel al ingineriei, competențele se referă la aplicarea cunoștințelor științifice și a metodologiilor specifice pentru a răspunde nevoilor și aspirațiilor societății. Acestea implică atât inovația și creativitatea, cât și capacitatea de a proiecta și implementa soluții tehnologice eficiente.

În sistemul de învățământ din România, dezvoltarea competențelor specifice disciplinei *Matematică și explorarea*

mediului (studiată în clasele pregătitoare, clasa I și a II-a) sunt în concordanță cu tendințele stabilite la nivel european [3], având ca scop formarea unor deprinderi esențiale pentru înțelegerea și aplicarea cunoștințelor în contexte reale. Printre competențele din programă pe care elevii trebuie să le dobândească se numără manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural și social, capacitatea de a descrie un plan de lucru, utilizând termeni științifici și operatorii logici „și”, „sau”, „nu”, precum și formularea unor consecințe rezultate în urma observării unor relații, fenomene și procese simple [3]. Aceste competențe urmăresc dezvoltarea gândirii critice și analiza relațiilor dintre elementele mediului înconjurător, formând elevii astfel încât să răspundă nevoilor din societatea actuală.

Implementarea de activități didactice care urmăresc dezvoltarea acestor competențe întâmpină unele provocări. În multe cazuri, abordările pedagogice tradiționale favorizează transmiterea pasivă a informațiilor, limitând oportunitățile elevilor de a explora, experimenta și aplica apoi cunoștințele într-un mod activ. Predarea matematicii și a științelor în învățământul primar se bazează adesea pe memorare și pe reproducerea mecanică a unor algoritmi, în detrimentul unei înțelegeri profunde a conceptelor și a aplicabilității acestora în cotidian. De asemenea, lipsa infrastructurii adecvate și a materialelor didactice îngreunează desfășurarea unor activități bazate pe investigație și experimentare, elemente esențiale pentru formarea unor raționamente logice și pentru dezvoltarea abilității de a comunica concluzii fundamentate pe observații directe.

Metodologia cercetării. Cercetarea noastră pornește de la ipoteza conform căreia elevii din ciclul primar sunt mai motivați și învață mai eficient atunci când procesul educațional este însoțit de experiențe și exemple relevante pentru viața reală. Atunci când elevii au posibilitatea de a observa direct sau prin intermediul resurselor digitale fenomenele studiate, de a pune întrebări și de a testa ipoteze prin activități concrete, învățarea devine un proces activ-participativ.

Cercetarea s-a desfășurat pe un eșantion alcătuit din 26 de elevi care învață în clasa a II-a la Școala Gimnazială *Constantin Brâncoveanu* din Slatina, România. Elevii au vârsta de 8-9 ani: 14 fete și 12 băieți.

Descrierea activității. Pentru aprofundarea temei, *Surse de energie*, s-au desfășurat activități extrașcolare interactive, îmbinând resurse digitale, experimente și observații practice. Informațiile din manualul de matematică și explorarea mediului folosit la clasă s-au dovedit a fi insuficiente și prea puțin corelate cu exemple din activitățile zilnice la care elevii să poată face referire. De aceea, elevii au participat la demersuri extrașcolare în cadrul cărora s-au folosit materiale didactice suplimentare. Activitatea a început cu vizionarea unui videoclip care prezenta diferite dispozitive electronice din mediul cotidian. După vizionare, elevii au numit

aparatele recunoscute, iar învățătorul a folosit întrebări pentru a consolida cunoștințele și a corecta eventualele neînțelegeri. Au fost prezentate surse regenerabile de energie, precum apa, soarele și vântul, și modul în care acestea pot fi transformate în energie electrică prin hidrocentrale, panouri solare, respectiv turbine eoliene; explicațiile au fost însoțite de imagini și videoclipuri demonstrative [5]. Vizita anterioară la o hidrocentrală a fost valorificată pentru a consolida înțelegerea prin corelarea informațiilor teoretice cu observațiile practice.

Pentru prezentarea noțiunii de *circuit electric*, învățătorul a explicat că acesta este un montaj (ansamblu) prin care curentul electric circulă pe un drum închis pentru a alimenta un consumator, precum un bec. Pentru a explica mai bine conceptul dat, învățătorul a recurs la exemple familiare din viața copiilor: o instalație luminoasă folosită la bradul de Crăciun, care se aprinde doar dacă circuitul este închis, precum și întrerupătoarele din locuință, care permit deschiderea sau închiderea unui circuit. Elevii au analizat reprezentări grafice digitale ale circuitelor electrice simple, observând componentele esențiale: generator (baterie), conductorii (firele), consumatorul (becul) și întrerupătorul. A urmat o activitate în cadrul căreia, prin vizionarea de videoclipuri, elevii au aflat că un circuit electric este parcurs de curent electric atunci când întrerupătorul este închis. Când întrerupătorul este deschis, se întrerupe circuitul, nu mai circulă curentul electric și, prin urmare, consumatorul (becul) nu mai funcționează.

Elevii au aflat despre conceptul de *scurtcircuit*, utilizând scheme digitale de circuite electrice simple, prezentate sub formă de animații interactive și imagini explicative. Ei au urmărit cum curentul electric circulă printr-un circuit închis și cum, în cazul în care firele se ating direct (fără consumator), apare un scurtcircuit. Ulterior, elevii au urmărit un material video ce exemplifica modul în care fulgerul acționează ca un scurtcircuit în natură [7]. În acest context, au fost prezentate și discutate reguli esențiale de siguranță electrică pentru prevenirea accidentelor.

Pentru a înțelege mai bine câtă energie consumă aparatele electrice din gospodărie, elevii au primit sarcina de a analiza etichetele acestora și de a descoperi puterea înscrisă pe etichete, scopul utilizării și frecvența cu care sunt folosite. Ei au analizat etichetele aparatelor, au notat câtă energie consumă, la ce sunt folosite și cât de des, completând o fișă. În sala de clasă, învățătorul le-a arătat elevilor cum se completează fișa, folosind ca exemplu un aparat pentru purificat aerul. Apoi, fiecare elev a avut sarcina de a completa o fișă similară pentru două aparate electronice din propria locuință.

Fișa a inclus date precum: *Denumirea aparatului: purificator de aer; Scopul utilizării: curăță aerul de praf, poluanți și alergeni din încăperea; Puterea aparatului: 45 W; Locul utilizării: în sala de clasă, dar poate fi folosit și acasă; Frecvența utilizării: zilnic, aproximativ 4 ore pe zi.*

Verificarea acestor fișe a fost parte a unui proces de evaluare formativă, prin care cadrul didactic a urmărit nu doar rezultatul final, ci și modul în care elevii au aplicat noțiunile discutate anterior. În timpul completării fișelor, învățătorul a oferit feedback individual și a adresat întrebări de tip formativ, precum: „Cum ți-ai dat seama câtă energie consumă aparatul?” sau „De ce ai ales acest aparat pentru fișă?”. Aceste intervenții au ajutat la clarificarea conceptelor și la corectarea eventualelor neînțelegeri, sprijinind elevii să aplice corect informațiile în contexte reale. În același scop, învățătorul a utilizat un jurnal reflexiv, în care întrebările au fost formulate astfel încât elevii să își consolideze informațiile.

Exemple de întrebări adresate în clasă, la care elevii au răspuns liber, completându-se unii pe alții:

- *Ce știai despre aparatele electrice înainte de această activitate și ce ai aflat nou acum?* (Răspunsuri: „Știam că aparatele funcționează cu energie electrică, dar nu știam că fiecare consumă diferit.”; „Credeam că aparatele electrice consumă doar când le folosim. Acum am aflat că unele consumă și dacă sunt în priză.”; „Acum știu că pot afla puterea unui aparat uitându-mă pe eticheta lui.”);
- *De ce crezi că este important să cunoaștem puterea unui aparat electric?* (Răspunsuri: „Ca să știm câtă energie consumă și să nu facem risipă.”; „Pentru că ne ajută să fim mai responsabili față de energia electrică.”);
- *Ce trebuie să faci dacă vezi un cablu electric căzut pe jos?* („Nu mă apropii și anunț un adult.”; „Nu ating cablul, pentru că mă pot curenta.”; „Spun unui polițist, unui pompier sau sun la 112.”).

Modalitatea în care a fost organizată și desfășurată activitatea cu tema *Surse de energie* demonstrează că este o abordare STEM. Privind domeniul *Știință*, elevii au învățat despre sursele de energie, circuitele electrice și fenomenul de scurtcircuit. Prin activități practice, ei au observat cum funcționează diferite aparate electronice folosite în viața cotidiană. *Tehnologia* a fost integrată de către cadrul didactic în procesul de predare prin prezentări multimedia interactive și grafice digitale explicative. Aceste instrumente digitale, împreună cu videoclipurile demonstrative, au facilitat înțelegerea conceptelor teoretice și aplicarea acestora în contexte reale. Componenta *Inginerie* a activității STEM s-a concretizat prin analiza circuitelor electrice simple; elevii au aflat cum funcționează diverse aparate electrocasnice: frigider, aspirator etc. Componenta *Matematică* s-a manifestat prin activități de măsurare, comparare și ordonare: elevii au citit valorile de consum înscrise pe etichetele aparatelor, au comparat puterea diferitelor dispozitive și au realizat clasificări în funcție de acestea.

Discuții. În urma implementării activităților practice

și a integrării resurselor digitale, elevii au dobândit o înțelegere mai clară a informațiilor legate de sursele de energie și de utilizarea energiei electrice în cotidian. Evaluarea formativă, realizată prin întrebări ce au stimulat reflecția personală (de exemplu: „Ce ai învățat nou despre aparatele electrice din această activitate?”) și prin feedback constructiv oferit de către cadrul didactic, a facilitat asimilarea cunoștințelor și a încurajat participarea conștientă a elevilor în procesul de învățare. Răspunsurile elevilor, precum: „Am învățat că fiecare aparat are o putere diferită, iar aceasta influențează câtă energie consumă.” sau „Acum știu că pot afla puterea unui aparat de pe eticheta lui.”, dovedesc faptul că abordarea STEM a facilitat conexiunea dintre teorie și practică, determinând elevii să aplice informațiile învățate în situații concrete din viața de zi cu zi.

Prin completarea fișelor de lucru, elevii au demonstrat că pot citi și interpreta date de pe etichetele aparatelor electrice, înțelegând, astfel, noțiuni precum *putere* și *consum*. Această activitate a fost importantă nu doar prin sarcinile propuse, ci prin modul în care elevii au fost sprijiniți să facă legătura între informații teoretice și aplicații concrete din viața lor (de exemplu: alegerea unui aparat electric din gospodărie și analiza consumului său). Învățătorul a ascultat argumentele elevilor și a adaptat intervențiile pentru a clarifica aspectele neînțelese de ei.

Vizionarea materialelor video s-a realizat în manieră interactivă: elevii au fost încurajați să pună întrebări, să facă predicții („Ce crezi că se va întâmpla dacă firul se rupe?”) și au primit explicații din partea cadrului didactic în timpul vizionării. Această metodă de lucru a contribuit la dezvoltarea curiozității științifice și a gândirii critice.

În cadrul activității, elevii au avut oportunitatea de a explora, compara și aplica informațiile teoretice. Aplicarea cunoștințelor în situații familiare și posibilitatea de a primi feedback imediat și de a relua procesul de învățare în cazul în care ceva nu s-a înțeles sunt elemente care contribuie la consolidarea învățării.

Provocările întâmpinate în procesul de implementare a acestor activități privesc necesitatea procurării unor materiale suplimentare pentru desfășurarea experimentelor practice, cum ar fi: baterii, fire conductoare, becuri și întrerupătoare – elemente care nu fac parte, în mod obișnuit, din dotarea standard a clasei. De asemenea, unele activități (completarea fișelor acasă sau analiza consumului unor aparate din gospodărie) au presupus extinderea timpului de lucru în afara orelor de curs, ceea ce a necesitat o bună planificare din partea elevilor și susținerea familiei. Cu toate acestea, răspunsurile oferite de elevi, interesul manifestat și nivelul crescut de implicare au arătat că activitățile STEM [1], împreună cu utilizarea prezentărilor video și a materialelor vizuale, au contribuit la transformarea procesului de învățare în unul relevant, atractiv și eficient pentru vârsta lor.

În concluzie: Activitățile desfășurate în cadrul cercetării au evidențiat beneficiile integrării componentelor STEM în învățământul primar. Elevii au fost implicați în activități școlare și extrașcolare în care au explorat noțiuni din știință (cum se produce energia electrică, cum funcționează un circuit electric și ce este un scurtcircuit), tehnologie (prin utilizarea de prezentări video și materiale vizuale interactive), inginerie (prin analizarea circuitelor electrice) și matematică (prin citirea și compararea valorilor înscrise pe etichetele aparatelor electrice). Această abordare transdisciplinară le-a oferit elevilor oportunitatea de a înțelege relația dintre informațiile teoretice și aplicațiile practice. Sarcinile propuse, citirea informațiilor înscrise pe etichetele aparatelor, compararea acestora și analizarea unui circuit simplu i-au ajutat să exerseze pași de raționament logic și să aplice ceea ce au observat într-un context practic, adecvat nivelului lor de înțelegere. Completarea jurnalului reflexiv și participarea activă la discuții au arătat că elevii au fost capabili să facă transferuri între cunoștințele dobândite și experiențele proprii, demonstrând progres în înțelegere și în modul de argumentare.

RECOMANDĂRI

Se recomandă integrarea periodică a unor activități de tip STEM în cadrul disciplinei *Matematică și explorarea mediului*, în special la lecțiile care vizează teme precum *Sursele de energie*, *Circuitul electric* sau *Siguranța în utilizarea curentului electric*. Aceste activități ar trebui să combine explicațiile teoretice cu momente de experimentare, analiză și reflecție ghidată, pentru a stimula gândirea logică și curiozitatea elevilor.

Este recomandat ca învățătorii să utilizeze materiale vizuale (scheme, animații, videoclipuri demonstrative) și să încurajeze exprimarea propriilor observații și în-

trebări de către elevi. De asemenea, completarea fișelor de observare și folosirea jurnalului reflexiv s-au dovedit eficiente în procesul de evaluare formativă și pot fi replicate la alte activități cu structură similară.

Este utilă planificarea activităților STEM în cadrul unor teme transcurriculare sau la orele din programul *Școala altfel* sau *Săptămâna verde*, acolo unde timpul disponibil permite desfășurarea completă a tuturor etapelor practice și reflexive.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Pokropek A. STEM Competencies, Challenges, and Measurements: A Literature Review. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2024. Pe: <https://data.europa.eu/doi/10.2760/9390011>
2. Descriptivul competențelor-cheie europene. Pe: <https://www.ise.ro/documente-de-referinta-pentru-competentele-cheie-europene>
3. Mogoș M. Matematică și explorarea mediului. Manual clasa a II-a. București: ArtKlet, 2023.
4. Programa școlară pentru disciplina *Matematică și explorarea mediului*. Pe: https://rocnee.eu/images/rocnee/fisiere/programe_scolare/Inv%20primar/OMEN%203418_MATEMATICA_STIINTE_%20CLS%20I_II.pdf
5. STEM Learning. Electricity at Primary Level. Pe: <https://www.stem.org.uk/resources/community/collection/11399/electricity-primary-level>
6. Șuteu L. D. Dezvoltări în educația STEM: STEAM, STREAM și învățarea bazată pe investigație. Presa Universitară Clujeană, 2024. Pe: <https://shorturl.at/YiGL8>
7. <https://www.mozaweb.com/ro/search>